

УДК 349.3

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PENSION REFORM IN RUSSIA

©Якушкин С. А.

Самарский национальный исследовательский университет
им. акад. П. К. Королева

г. Самара, Россия, ya1polosat@yandex.ru

©Yakushkin S.

Samara National Research University
Russia, Samara, ya1polosat@yandex.ru

Аннотация. Из-за недостаточного пенсионного обеспечения для здоровой жизнедеятельности граждан, пенсионный фонд России в 2002 году проводит реформу пенсионного обеспечения по оптимизации поступающих средств и увеличению пенсионного обеспечения. В связи с данной реформой происходит выделение страховой и накопительной части пенсии. В перспективе развития пенсионного обеспечения наблюдается тенденция увлечения доли накопительной пенсии. Тем не менее, сохраняется невозможность полного отказа от страховой пенсии.

Шесть шагов пополнения бюджета ПФР. Качественный рост пенсионного обеспечения.

Abstract. Due to insufficient pension provision for healthy life of citizens, the Russian pension fund in 2002 is reforming the pension system to optimize incoming funds and increase pension provision. In connection with this reform, the insurance and funded part of the pension is allocated. In the perspective of the development of pension provision, there is a tendency to increase the share of the funded pension. Nevertheless, it remains impossible to completely abandon the insurance pension.

Six steps to replenish the budget of the *Russian Pension Fund*. Qualitative growth of pension provision.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионный фонд РФ, реформа 2002 года, страховая пенсия, накопительная пенсия, дефицит бюджета пенсионного фонда РФ, пенсионный возраст, отмена доставки пенсий на дом, Федеральный базовый размер, шесть шагов, прогресс.

Keywords: pension support. Russian pension fund, reform of the year 2002, insurance pension, accumulative pension, the budget deficit of the pension fund of Russia, retirement age, cancellation of delivery of pensions to the house, Federal basic size is of pension support, six steps for progress.

В настоящее время имеется много аналитических статей по анализу реформы пенсионного обеспечения [1-5].

Как показывает практика, реформа пенсионного обеспечения 2002 года оказалась своевременной и прогрессивной. Была введена система персонифицированного учета пенсионных отчислений. Вследствие данного нововведения размер пенсионного обеспечения стал формироваться не только за счет трудового стажа и заработной платы, но и индивидуализированных отчислений. Данные преобразования позволили производить выплаты гражданам строго на основании учета произведенных ранее ими отчислений [6].

Одно из наиболее значительных изменений реформы 2002 года - появление накопительной части пенсии. То есть появляется возможность произведения отчислений страховых взносов не только на страховую, но и накопительную часть пенсионного обеспечения. Таким образом, система пенсионного обеспечения из распределительной была преобразована в распорядительно-накопительную систему [7-8].

Направление по внедрению и развитию института накопительной пенсии является особенно перспективными в связи с актуальными вопросами о достаточности и справедливости пенсионного обеспечения. Данный институт уже широко известен в Европе, в частности, применяется в Великобритании.

Накопительная пенсия представляет собой вид средств, сформированных за счет поступивших страховых взносов, а также результата от их инвестирования. В соответствии с нормами пенсионного обеспечения гражданин имеет право проводить распределение уплачиваемых страховых взносов в размере 6% на накопительную пенсию и 16% на страховую.

Выделение накопительного пенсионного обеспечения имеет ряд преимуществ. Во-первых, гражданин имеет право распоряжаться и инвестировать накопительную пенсию либо в управляющую компанию ПФР, либо в негосударственный пенсионный фонд под более выгодный процент. Следовательно, возможно извлечение дополнительной прибыли. Во-вторых, отчисления, производимые на накопительную пенсию, не подлежат изъятию в пользу выплаты пенсионного обеспечения настоящим пенсионерам, как в случае с отчислениями на страховую часть пенсии, следовательно, обеспечивается стабильность и сохранность таких накоплений. В-третьих, накопительная пенсия подлежит наследованию в случае, если гражданин ни разу не получал выплаты из накопительной части [9].

Однако, из-за нехватки средств для выплаты пенсионного обеспечения, настоящим пенсионерам с 2014 года была заморожена возможность отчисления средств на накопительную пенсию. В связи с этим все страховые отчисления в ПФР происходят на страховую часть пенсии. Данное ограничение вызвано сложной демографической ситуацией (уменьшение работающего населения и увеличение количества пенсионеров). Более того, количество граждан, воспользовавшихся правом отчисления части страховых взносов на накопительную пенсию, неуклонно растет, что также ведет к сокращению средств в бюджете ПФР для выплаты пенсионного обеспечения действующим пенсионерам. Но не стоит забывать, что данная мера носит временный характер. Выделение накопительной пенсии является следствием структурного изменения системы пенсионного обеспечения. Государство стремится к обеспечению независимости формирования бюджета ПФР от государственного финансирования и, следовательно, обеспечению стабильного функционирования пенсионной системы в целом. Подобное преобразование стало возможным благодаря реализации новой концепции, в результате которой основная часть пенсии гражданина будет формироваться за счет отчислений на накопительную пенсию. Иными словами, на размер пенсии будет влиять не стаж или размер заработной платы, а количество производимых человеком взносов. Лицо будет персонально нести ответственность за размер своей будущей пенсии - чем больше отчислит и накопит в молодости, тем больше получит в старости. Таким образом, пенсионное обеспечение населения становится менее зависимым от демографической ситуации и других кризисных ситуаций в обществе [10-12].

Однако, можем констатировать, что несмотря на увеличение значимости накопительной пенсии, данный вид пенсионного обеспечения не сможет полностью заменить страховую пенсию. Сохранение страховой части пенсионных отчислений, пусть в меньшем процентном соотношении, необходимо для обеспечения тех категорий граждан, которые не смогут самостоятельно сформировать достаточную накопительную часть пенсии. В эту группу можем отнести инвалидов, детей инвалидов, лиц, получающих пенсию по потере кормильца.

Дефицит бюджета ПФР в 2014 году составил 31 млрд. рублей. Существует ряд возможных мер реформирования системы пенсионного обеспечения для пополнения бюджета ПФР и, следовательно, освобождения средств для повышения пенсий.

Новая концепция качественного улучшения пенсионного обеспечения включает в себя 6 шагов.

Шаг первый. Согласно ст. 30-32 ФЗ №400 «О страховых пенсиях» отмена досрочных пенсий лицам, чья причина назначения досрочной пенсии не связана с физиологическими отклонениями развития организма. Таким образом, лишит права досрочного выхода на пенсию те категории граждан, чье положение наступило в результате субъективного волеизъявления и желания лица наступления таких условий. Например, в результате выбора определенной профессии.

Шаг второй. Единый возраст выхода на пенсию - 60 лет. Выход женщин на пенсию в отличном возрасте от мужчин не только противоречит ст. 19 конституции РФ о равенстве прав граждан вне зависимости от пола, но и препятствуют качественному повышению пенсионного обеспечения. Тем более, что средняя продолжительность жизни женщин дольше мужчин и женщины, как правило, выполняют менее тяжелую работу. Равный возраст выхода на пенсию позволит значительно сократить количество расходов на выплату текущих пенсий из-за сокращения круга пенсионеров и одновременно позволит увеличить размер пенсионного обеспечения.

Шаг третий. Отмена возможной доставки пенсий на дом. Пенсионные выплаты должны перечисляться только на безналичный счет, также как лицам, проходившим воинскую и государственную службу. Данный шаг позволит существенно снизить количество издержек, осуществляемых за счет бюджета ПФР.

Шаг четвертый. Невозможность получения пенсионного обеспечения при трудовой занятости. Столь радикальный шаг приведет не только к сокращению количества пенсионеров, но и позволит освободить рабочие места для молодых трудоспособных граждан, что приведет к сокращению безработицы и экономическому росту. Данный шаг позволит значительно сократить количество расходов на выплату текущих пенсий и одновременно позволит увеличить размер пенсионного обеспечения.

Шаг пятый. Увеличения базового размера пенсии (ФБР) за счет реализации предыдущих 5 шагов и высвободившихся в результате средств. Следовательно, качественное увеличение пенсионного обеспечения.

Шаг шестой. Увеличение возможных процентных отчислений на накопительную часть, для создания более независимого бюджета ПФР от государственной поддержки и формирования личной ответственности граждан за собственное будущее.

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что в настоящее время система пенсионного обеспечения находится на этапе реформирования. Система пенсионного обеспечения РФ имеет широкий потенциал для внедрения инновационных подходов в сферу распределения ресурсов и модернизации системы страховых отчислений. Оптимизация расходов, связанных с осуществлением пенсионного обеспечения, сокращение круга пенсионеров за счет повышения пенсионного возраста, а также отмены некоторых видов досрочных пенсий позволят высвободить значительное количество денежных средств и направить их на совершенствование пенсионной системы РФ. Данные материальные средства позволят:

- увеличить реальный размер пенсионного обеспечения за счет увеличения ФБР, что приведет к качественному росту пенсионного обеспечения;
- обеспечить стабильность и независимость функционирования бюджета ПФР и системы пенсионного обеспечения в целом;

- способствовать формированию новой пенсионной системы, в которой приоритет развития будет отдаваться накопительной части пенсии, а не страховой.

Список литературы:

1. Акользина А. И. Пенсионная реформа в Российской Федерации: состояние, проблемы и перспективы // VII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2015». Режим доступа: <http://www.scienceforum.ru/2015/828/7218>.

2. Борода А. В., Козловская Э. А. Финансовые аспекты пенсионной реформы Российской Федерации // «Финансовые решения XXI века: теория и практика». Сборник научных трудов 17-й международной научно-практической конференции. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2016. С. 45-51.

3. Глухань Г. И. Пенсионная реформа в Российской Федерации // «Экономика и банковская система: теория и практика» материалы заочной международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ». 2016. С. 141-145.

4. Джанибекова Ф. Х., Меркулова И. В. Основные направления пенсионной реформы в Российской Федерации Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. №11. С. 22-26.

5. Добряк Л. А. Основные направления реализации пенсионной реформы Российской Федерации в 2016 году // «Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы». Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 6 частях. 2016. С. 116-119.

6. Милоенко Е. В. Ключевые проблемы и перспективы развития пенсионной реформы в России // Символ науки. 2015. №10-1.

7. Невраева В. А., Зайцева А. В., Лаврентьева Л. В. Пенсионная реформа в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития // «Актуальные вопросы финансов и страхования России на современном этапе». Сб. ст. по мат. III региональной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. 2016. С. 184-185.

8. Порудчикова О. В. Перспективы развития пенсионной реформы в Российской Федерации // Современное право. 2010. №5. С. 86-90.

9. Соловьев А. К. Пенсионное обеспечение в России // Народонаселение. 2017. №1 (75). С. 14-21.

10. Соловьев А. К. Реформа пенсионной системы Российской Федерации: проблемы совершенствования тарифно-бюджетной политики // Инновационное развитие экономики. 2016. №3-1 (33). С. 130-133.

11. Ткаченко А. В., Беляева О. В. Пенсионная реформа в Российской Федерации, ее исполнение и последствия // Финансы. Управление. Инновации. Сборник научных статей. Курск, 2016. С. 186-189.

12. Харитонова Ю. Н., Макарова Г. Ю., Дремова Е. С. Деятельность пенсионного фонда России в социальном обеспечении населения // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. №2А. С. 18-27.

References:

1. Akolzina, A. I. (2015). Pensionnaya reforma v Rossiiskoi Federatsii: sostoyanie, problemy i perspektivy. VII Mezhdunarodnaya studencheskaya elektronnyaya nauchnaya konferentsiya "Studencheskii nauchnyi forum 2015". Available at: <http://www.scienceforum.ru/2015/828/7218>

2. Boroda, A. V., & Kozlovskaya, E. A. (2016). Finansovye aspekty pensionnoi reformy Rossiiskoi Federatsii. "Finansovye resheniya XXI veka: teoriya i praktika". Sbornik nauchnykh trudov 17-i mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Sankt-Peterburgskii politekhnicheskii universitet Petra Velikogo. 45-51.
3. Glukhan, G. I. (2016). Pensionnaya reforma v Rossiiskoi Federatsii. "Ekonomika i bankovskaya sistema: teoriya i praktika" materialy zaochnoi mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. FGBOU VO "Dagestanskii gosudarstvennyi universitet"; FGAOU VO "Severo-Kavkazskii federalnyi universitet"; FGOBU VO "Finansovyi Universitet pri Pravitelstve RF". 141-145
4. Dzhanibekova, F. Kh., & Merkulova, I. V. (2016). Osnovnye napravleniya pensionnoi reformy v Rossiiskoi Federatsii. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya*, 2, (11), 22-26
5. Dobryak, L. A. (2016). Osnovnye napravleniya realizatsii pensionnoi reformy Rossiiskoi Federatsii v 2016 godu. "Traditsionnaya i innovatsionnaya nauka: istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy". Sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: v 6 chastyakh. 116-119
6. Miloenko, E. V. (2015). Klyuchevye problemy i perspektivy razvitiya pensionnoi reformy v Rossii. *Simvol nauki*, 10-1
7. Nevraeva, V. A., Zaitseva, A. V., & Lavrenteva, L. V. Pensionnaya reforma v Rossiiskoi Federatsii: problemy i perspektivy razvitiya. "Aktualnye voprosy finansov i strakhovaniya Rossii na sovremennom etape". Sb. st. po mat. III regionalnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii prepodavatelei vuzov, uchenykh, spetsialistov, aspirantov, studentov. Nizhegorodskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet imeni Kozmy Minina, 184-185
8. Porudchikova, O. V. (2010). Perspektivy razvitiya pensionnoi reformy v Rossiiskoi Federatsii. *Sovremennoe pravo*, (5), 86-90
9. Soloviev, A. K. (2017). Pensionnoe obespechenie v Rossii. *Narodonaselenie*, (1), 14-21
10. Soloviev, A. K. (2016). Reforma pensionnoi sistemy Rossiiskoi Federatsii: problemy sovershenstvovaniya tarifno-byudzhethoi politiki. *Innovatsionnoe razvitie ekonomiki*, (3-1), 130-133
11. Tkachenko, A. V., & Belyaeva, O. V. (2016). Pensionnaya reforma v Rossiiskoi Federatsii, ee ispolnenie i posledstviya. *Finansy. Upravlenie. Innovatsii*. Sbornik nauchnykh statei. Kursk, 186-189
12. Kharitonova, Yu. N., Makarova, G. Yu., & Dremova, E. S. (2017). Deyatel'nost pensionnogo fonda rossii v sotsialnom obespechenii naseleniya. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra*, 7, (2A), 18-27

Работа поступила
в редакцию 25.06.2017 г.

Принята к публикации
28.06.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Якушкин С. А. Пенсионная реформа в России: перспективы развития // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 222-226. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yakushkin-s> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Yakushkin, S. (2017). Prospects for the development of pension reform in Russia. *Bulletin of Science and Practice*, (8), 222-226